

ARCHITECTURE

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE ARCHITECT'S CREATIVITY

Elmar Huseynov,

*prof., Department of General Psychology of Azerbaijan
State Pedagogical University
(370000, Azerbaijan, Baku, U. Gadzhibekov st., 34)
<https://orcid.org/0000-0002-8373-5664>*

Amina Huseynova

*Student of the 1st year, Faculty of Architecture
Bursa Technical University
<https://orcid.org/0009-0003-2714-3327>*

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА АРХИТЕКТОРА

Эльмар Гусейнов

*профессор, кафедра общей психологии Азербайджана
Азербайджанского государственного педагогического университета
(370000, Азербайджан, Баку, ул. У. Гаджибекова, 34)
<https://orcid.org/0000-0002-8373-5664>*

Амина Гусейнова

*Студентка 1-го курса, факультет архитектуры
Технический университет Бурсы
<https://orcid.org/0009-0003-2714-3327>*

Abstract

At all times, people have tried to find out what is the essence of harmony and beauty in architecture. Only with the help of this, throughout history, builders have tried, all their architectural projects depend on its size, height, harmony of building materials used in the ratio between the sizes of its constituent parts. Every human activity occurs under the influence of technological changes, increasing construction, the number of cities, new buildings is growing, a modern attitude is being formed to the types of buildings and their architectural spatial innovations. All this affects the psychological state of a person. Every day we are confronted with changes in the social consciousness, systematic needs and structural values of our contemporaries.

Аннотация

Во все времена люди старались узнать, в чем суть гармонии и красоты в архитектуры. Лишь с помощью этого на протяжении всей истории строители старались, все свои архитектурные проекты зависят от его размеров, высоты, гармонии строительных материалов используемые в соотношении между размерами составляющих его частей. Каждая деятельность человека происходит под влиянием технологических изменений, нарастающего строительства, растет количество городов, новых зданий, формируется современное отношение к типам зданий и их архитектурным пространственным новшествам. Все это влияет на психологическое состояние человека. Каждый день мы сталкиваемся с изменениями в общественном сознании, систематике потребностей и структурным ценностям наших современников.

Keywords: architecture, psychology, construction, buildings, innovations, technology, experiences, perception, consciousness, space.

Ключевые слова: архитектура, психология, строительство, здания, новшества, техника, переживания, восприятие, сознание, пространство.

The development of the modern mass housing construction industry around the world is not unambiguously perceived by the masses. Some positively perceive high modern buildings, others remain old historical buildings. The perception of new technologies and the activities of architects, builders and designers make people reconsider all values and change their opinion about urban planning and thus the human factor and its psychological state under the influence of all modern innovations in the nature of architecture [1].

Numerous changes in the understanding of modern architecture have led to a change in a number of

specific tasks set for modern urban planning. That puts before the architectural society the task of improving their psychological knowledge. The features of the modern architectural and spatial environment are changing in correlation with psychological changes in the perception of architectural space by a person. All these innovations must meet the needs of people. It turns out that issues related to the perception and evaluation of architectural space affect the formation of an aesthetic structure that provides the necessary level of psychological comfort for a modern person. Psychological knowledge and higher architectural perception is

reflected not only in "intrashop" problems, but also in the indicators of professional activity of all specialists involved in the planning and construction of facilities. The connection between architecture and psychology and their interaction is manifested in several characteristic features. One of them is connected with the process of development of the modern science of architecture, the second is architecture as an integral part of art, the third feature is the process of interaction between architecture and the science of psychology [2].

Architectural art is aimed at changing the aesthetic perception of the object, how it affects the mood of a person, his perception [3].

In our work, we want to reveal the possibility and expediency in the work of architecture to be able to use construction techniques in combination with psychological knowledge. For the creative and professional activity of an architect in our time, the most important spiritual perception of architectural work, as something more, a socio-psychological direction in the development of urban planning.

The main specificity of the architect's professional activity should have a direction of a special form of artistic activity, and therefore creative training should reveal non-standard design tasks focused on the psychological perception of architectural space. An artificially created environment for people's life is not reduced to a visual assessment of formal order, but should reveal the aesthetic perception of the architectural space. The spiritual life of a person in these objects is in accordance with the psychological characteristics of a society or an individual, their aesthetic norms inherent in modern times and culture, country, history of these people, state, nation. Of course, in accordance with personal or group attitudes, tastes and preferences, the desire to feel comfort, such a psychological atmosphere. Psychologically positive, cultural and aesthetic value of any object should reveal the spiritual perception associated with aesthetic values.

Modern architecture is developing new ways of influencing people, first of all, color contrasts, natural and artificial lighting solutions, modern building materials, new architectural forms, etc. As you know in psychology, color is a factor that affects the psychology and physiology of a person, his emotional state. The color scheme of design and architecture creates warmth and cold, causes calmness and excitement, gives life luxury and solemnity. The use of brightly high-calorie colors in designing has a positive effect on the psychological state of a person, bright and not sharp shades of colors affect the psychological state of a person in different ways. Some shades soothe, others excite and support the moral state of a person. For example, cold tones are associated with daytime, warm tones are associated with the warmth of the sun. Building materials also contribute to positive impressions, for example, simple brickwork has a monotonous effect. Geometric shapes in the structure also evoke certain emotions in a person: a square and an oval are easier to perceive than more complex shapes. The use of various lines has its effect on a person: straight lines - clarity and peace; curves - discontent and sharpness. The rectangular shape familiar to everyone is rationality and reliability. The height,

length of the building also changes the spatial perception [4;5].

When planning any construction, a particularly important factor in the psychological well-being of a person is created not only by the forms, but also by the density of buildings, its height, and width. When designing, it is necessary to take into account the future landscape in combination with the architecture of the building. Green spaces are clean air, spiritual peace, which creates an optimal positive emotional mood for all residents of these houses. When designing any building, the architect develops a house plan, facade, landscape and all the subtleties of the comfort of future residents. So, summing up all of the above, we would like to note that the task of any modern architect is the harmony of architecture and the factor of human essence.

Развитие современной массовой индустрии жилищного строительства во всем мире не однозначно воспринимается массами. Одни положительно воспринимают высокие современные здания, другие остаются старых исторических зданий. Восприятия новых технологий и деятельность архитекторов, строителей и проектировщиков заставляет людей заново пересмотреть все ценности и поменять мнение о градостроении и тем самым человеческих фактор и его психологическое состояние под влиянием всех современных новшеств в характере архитектуры [1].

Многочисленные изменения в понимании современной архитектуры, привели к изменению ряду специфических задач, поставленных перед современным градостроением. Что ставит перед архитектурным обществом задачу по совершенствованию своих психологических знаний. Меняются особенности современной архитектурно-пространственной среды в соотношении с психологическими изменениями в восприятии человеком архитектурного пространства. Все эти новшества должны отвечать потребностям людей. Выясняется, что вопросы, связанные с восприятием и оценкой архитектурного пространства влияет на формирование эстетической структуру обеспечивающей необходимый уровень психологической комфортности современного человека. Психологические знания и высшее архитектурное восприятие отражается не только на «внутрицеховых» проблемах, но и на показателях профессиональной деятельности всех специалистов участвующих в планировании и строительстве объектов. Связь архитектуры и психологии и их взаимодействие проявляется в нескольких характерных особенностях. Одна из них связана с процессом развития современной науки архитектуры, вторая, это - архитектура как неотъемлемой части искусства, третья особенность это - процесс взаимодействия архитектуры и науки психологии [2].

Архитектурное искусство направлено на изменение эстетического восприятие объекта, как он отражается на настроении человека, его восприятие [3].

В своей работе, мы хотим раскрыть возможность и целесообразность в работе архитектура уметь использовать технику строительства в сочетании с психологическими знаниями. Для творческой и профессиональной деятельности архитектора в наше время самое важное душевное восприятие архитектурной работы, как чего-то более, социально-психологическому направлению развития градостроения.

Основная специфика профессиональной деятельности архитектора должна иметь направление особой формы художественной деятельности, и поэтому творческая подготовка, должна раскрывать нестандартные проектные задачи, ориентированные на психологическое восприятие архитектурного пространства. Искусственно созданная среда для жизнедеятельности людей, не сводится к зрительной оценке формальной упорядоченности, а должна раскрывать эстетическое восприятие архитектурного пространства. Духовная жизнь человека в этих объектах в соответствии с психологическими характеристиками общества или отдельного человека, их эстетическими нормами, присущими современному времени и культуре, стране, истории этих людей, государства, нации. Безусловно в соответствии с личностными или групповыми установками, вкусами и предпочтениями, желанием ощущать уют, такую психологическую атмосферу. Психологически позитивная, культурно-эстетическая ценность любого объекта должна раскрывать духовное восприятие связанное эстетическими ценностями.

Современная архитектура разрабатывает новые пути воздействия на людей, это в первую очередь цветовые контрастности, естественные и искусственные световые решения, современные строительные материалы, новые архитектурные формы и т.д. Как известно в психологии цвет является фактором, который влияет на психологию и физиологию человека, на его эмоциональное состояние. Цветовая гамма дизайна и архитектуры создает тепло и холод, вызывает спокойствие и возбуждение, придает жизни роскошь и торжественность. Использование ярко калорийной цветовой гаммы в проектировании положительно влияет на психологическое состояние человека, яркие и не резкие оттенки красок по-разному влияют на психологическое состояние человека. Одни оттенки успокаивают, другие возбуждают и поддерживают моральное состояние человека. Например, холодные оттенки ассоциируются с дневным временем,

теплые оттенки – солнечное тепло. Строительные материалы также влияют на положительные впечатления, например, простая кирпичная кладка, оказывает монотонное влияние. Геометрические формы при строении также вызывают у человека определенные эмоции: квадрат и овал легче воспринимаются, чем более сложные формы. Использование различных линий оказывает свое влияние на человека: прямые - ясность и умиротворение; кривые – недовольство и резкость. Привычная для всех прямоугольная форма – рациональность и надежность. Высота, длина здания также меняет пространственное восприятие [4;5].

При планировании любого строительства особый важный фактор психологического благополучия человека создают не только формы, но и плотность застройки, его высота, ширина. При проектировании необходимо учитывать будущий ландшафт в сочетании и архитектурой здания. Зеленые насаждения – это чистый воздух, духовное спокойствие, что создает оптимальное позитивно эмоциональное настроение всех жильцов этих домов. При проектировании любого строения архитектор разрабатывает план дома, фасад, ландшафт и все тонкости комфорта будущих жильцов. Итак, мы, подытоживая все выше сказанное, хочется отметить, что задача любого современного архитектора – это гармония архитектуры и фактор человеческой сущности.

Literature

1. Степанов А.В., Иванова Г.И., Нечаев Н.Н. Архитектура и психология, Москва, 1993, 295 с.
2. Тапалчинова Д.Н., Влияние архитектуры зданий на психологическое состояние человека // Молодо ученый, М., 2019, №23 (261), с. 67-68.
3. Виноградова Е.И., Килимник Е.В., Анализ архитектурно-психологических исследований конца XX и XXI века // Artikult, М., 2020, №3 (39), с. 137-148.
4. Шилин В.В., Архитектура и психология, Нижний Новгород, 2011, 66 с.
5. Huseynov E.A., Psychological features of learning as an activity affecting the formation of a student's personality // VOL 2, No30 (2020) Österreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria) The journal is registered and published in Austria, 51-53 p.